

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ И ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ КЛАСТЕРНЫХ СТРУКТУР ПО ПЕРЕРАБОТКЕ И ВЫРАЩИВАНИЕ ХЛОПКА**Мырзанов Закир Маратович**

Узбекистан, Нукус.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13376818>

Аннотация. В статье исследуются основные аспекты формирования и функционирования хлопководческих кластеров. Хлопководческие кластеры представляют собой объединения сельскохозяйственных предприятий, перерабатывающих заводов, логистических компаний, научно-исследовательских институтов и других организаций, взаимодействующих для повышения эффективности и конкурентоспособности хлопководства. В статье рассматриваются экономические и социальные преимущества кластеров, такие как увеличение производительности, улучшение качества продукции, создание новых рабочих мест и доступ к инновационным технологиям. Анализируются основные проблемы и вызовы, стоящие перед кластерами, включая недостаток финансирования, инфраструктурные ограничения и нехватку квалифицированных кадров. Особое внимание уделяется роли государственной поддержки и регулирования в развитии хлопководческих кластеров. Выводы статьи подчеркивают значимость координации усилий различных участников для успешного функционирования кластеров и устойчивого развития отрасли.

Ключевые слова: хлопководческие кластеры, агропромышленное производство, эффективность, инновации, государственная поддержка, сельское хозяйство, конкурентоспособность, устойчивое развитие, агротехнологии, экономические преимущества, социальные преимущества.

THEORETICAL APPROACHES AND PRINCIPLES OF FORMATION OF CLUSTER STRUCTURES FOR COTTON PROCESSING AND CULTIVATION

Abstract. The article studies the main aspects of the formation and functioning of cotton clusters. Cotton clusters are associations of agricultural enterprises, processing plants, logistics companies, research institutes, and other organizations interacting to improve the efficiency and competitiveness of cotton production. The article discusses the economic and social benefits of clusters, such as increased productivity, improved product quality, job creation, and access to innovative technologies. The main problems and challenges facing clusters are analyzed, including lack of funding, infrastructural constraints, and lack of qualified personnel. Special attention is paid to the role of state support and regulation in the development of cotton clusters. The

conclusions of the article emphasize the importance of coordinating the efforts of various actors for the successful functioning of clusters and the sustainable development of the industry.

Key words: *cotton clusters, agro-industrial production, efficiency, innovations, state support, agriculture, competitiveness, sustainable development, agro-technologies, economic advantages, social advantages.*

Нынешний сложный и нестабильный период еще раз наглядно показывает решающую роль и значение аграрного сектора в мировом масштабе. Важным вопросом стало обеспечение населения сельскохозяйственной продукцией, создание новых рабочих мест в сфере, дальнейшее повышение интереса за счет разумного использования имеющихся ресурсов и возможностей.

Сегодня вопросы ускоренного развития сельского хозяйства, повышения его экономической эффективности, дальнейшего улучшения условий жизни сельского населения напрямую связаны с современным методом ведения сельского хозяйства – кластерной системой. Эта новая структура за короткое время стала движущей силой – драйвером аграрного сектора.

Общеизвестно, что регионы, территории на которых формируются кластеры, становятся лидерами экономического развития, поэтому возникает необходимость определения кластер и связанные с ними явления, чтобы проводить исследования кластеров.

В свое время Альфред Маршалл («Принципы экономической науки»)[1], исследовал промышленные районы Великобритании и сделал вывод, что кластер — это такая отраслевая концентрация, которая позволяет достичь эффекта «внешней экономии» за счет взаимодействия с поставщиками сырья и материалов, техники и оборудования, создания группы работников различных отраслей. В кластер в его высоких формах могут входить специальные агенты для работы на удаленных рынках, а также могут возникать специализированные сектора, такие как объединенные финансы, совместное бухгалтерское обслуживание, использование общего технического оснащения технологического процесса для производства конечной продукции.

При создании хлопково-текстильных кластеров немаловажное значение имеет применение зарубежного и отечественного опыта по формированию кластерного производства. По оценке экспертов к настоящему времени кластеризацией охвачено более 50-ти экономик ведущих стран мира, например, в ЕС насчитывается свыше 2 тыс кластеров,

в которых занято 38% его рабочей силы. Полностью охвачены кластеризацией датская, финская, норвежская и шведская промышленности. На промышленные кластеры Италии приходится 43% численности занятых в отрасли и более 30% национального экспорта [2].

Повышение конкурентоспособности, на основе кластерного подхода, получило широкое распространение в стратегиях развития большинства стран мира.

Мировая практика развитых стран показывает, что эффективной и конкурентоспособной может быть вертикально интегрированная отрасль «пяти переделов», хлопок-сырец – волокно – пряжа – ткань – готовые швейные изделия.

Кластерный подход как показывает мировой опыт, предлагает эффективные инструменты для стимулирования как отраслей, так и для развития региона. Кластер основывается на учете положительных синергетических эффектов близости потребителя и производителя, сетевых эффектах и умений за счет миграции персонала и выделения бизнеса. Отсутствуют границы между секторами и видами деятельности, и все они рассматриваются во взаимосвязи.

Применение кластера в развитии хлопково-текстильных кластеров могут дать следующие преимущества:

азвитие ресурсной, финансовой, материальной самостоятельности;

азвитие местной инициативы и активизация творческого потенциала местных кадров управления;

овышение конкурентоспособности на основе диверсификации экономического развития;

нижение затрат на внедрение новых технологий за счет эффекта масштаба;

асширение доступа к информации о потребностях рынка и продвижение продукции;

лучшение кадровой и научно-исследовательской инфраструктуры;

овышение возможности предприятия к привлечению инвестиции (в развитых странах инвестиции выделяются на кластер);

Мировой опыт дает множество примеров повышения конкурентоспособности территории и производственных комплексов путем реализации кластер ориентированной политики. Так, известны отраслевые кластеры- текстильные компании в Каролине, автомобильные компании в южной части Германии, производство модельной обуви в Италии, лесная и деревообрабатывающая промышленности в Португалии и Швеции и др; региональные кластеры, финансовый кластер в Нью-Йорке, мультимедийный кластер Манхэттена, кластер информационных технологии в Силиконовой долине (США) и др.

В Республике имеются необходимые предпосылки применения кластерного подхода

для развития экономики, это богатые природные ресурсы республики, относительно развитая законодательная база, трудовой потенциал, стабильно развивающаяся экономика, утвержденные и работающие стратегии развития, наличие рынка финансовых услуг и др.

Для развития экономики возникает необходимость создание в Республике Каракалпакстан хлопкового - текстильного кластера, учитывающие особенности межотраслевых связей хлопководства и текстильной промышленности

Формирование кластера на основе создания технологической инфраструктуры по комплексной переработке хлопка-волокна, на наш взгляд должно осуществляться по следующей схеме (рисунок 1).

Рисунок-1 - Формирования хлопково-текстильного кластера

Известно что укрепление вертикальных и горизонтальных связей между участниками хлопково-текстильного кластера позволит более эффективно решать задачи, связанные с подготовкой кадров, приобретением техники и оборудования, улучшением семеноводческой работы, более справедливым ценообразованием внутри цепочки «производство хлопка-сырца-хлопка- волокна- хлопковой пряжи- ткани-швейные изделия-сбыт», решением инновационных задач как в сельском хозяйстве, так и в области производства конкурентоспособной продукции, выходом их на рынки.

В качестве методического подхода и проверки гипотезы о наличии эффекта кластеризации и возможности его количественной оценки произведен расчет, позволяющий продемонстрировать вклад каждого участника в увеличении совокупной прибыли хлопкового кластера на основе ниже приведенных эффектов:

-на уровне хлопководческих хозяйств, занимающихся выращиванием хлопчатника: синхронизированная обработка земли для данных природных условий и с заданной урожайностью хлопка-сырца; совместное использование сельскохозяйственной техники в периоды посева, выращивания и уборки хлопка-сырца; централизованная поставка

посевного материала, минеральных удобрений, химических средств защиты растений; организация системы сбыта хлопка-сырца;

-на уровне хлопкоперерабатывающих предприятий, занимающихся производством хлопка-волокна, семян и побочной продукции хлопка-сырца: снижение себестоимости вырабатываемого хлопка-волокна за счет снижения стоимости поставляемого сырья; увеличение выхода хлопка-волокна за счет улучшения качества сырья применением передовых технологии;

-на уровне предприятий, занимающихся производством хлопковой пряжи: снижение себестоимости вырабатываемой хлопковой пряжи; увеличение выхода хлопковой пряжи за счет улучшения качества волокна; получение хлопчатобумажной пряжи высоких номеров;

-на уровне предприятий, занимающихся производством ткани: снижение себестоимости вырабатываемой хлопковой ткани; улучшения качества производимой хлопковой ткани;

Все эффекты вытекают из самой задачи предлагаемого хлопково-текстильного кластера.

Преимущества модели хлопково-текстильного кластера заключается в том, что:

а) очевидно, видны взаимосвязи между структурными частями хлопково-текстильного кластера;

б) определяется, какие функции выполняют отдельные звенья или части ХТК, а также место и роль каждой структурной части в общей системе хлопково-текстильного кластера;

в) появляется возможность оценить, насколько полноценен сам кластер с точки зрения состава и структуры (какие звенья избыточны, какие отсутствуют).

REFERENCES

аршалл А. Принципы экономической науки, т.1. Пер с англ. - М.,
онцепция организации хлопково-текстильных кластеров в Республике Узбекистан.

оронов А. Кластеры - новая форма самоорганизации промышленности в условиях конкуренции // Маркетинг. - 2002. - №5. - С. 37-43.

енчук Е. Б., Власкин Г. А. Кластерный подход в стратегии инновационного развития зарубежных стран [Электронный ресурс]. URL:

<http://institutiones.com/strategies/1928-klasternyjpodxod-v-strategii-innovacionnogo-razvitiyazarubezhnyx-stran.html> (дата обращения: 08.02.2018).

ырзанов Б. Ж. ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ //Ta'lim fidoyilari. – 2022. – Т. 13. – С. 100-111.

irzanov B. Z., Orinbaeva M. K., Eshbanbetov E. M. The calculation of the gross domestic product of the republic of Uzbekistan on the basis of international standards //Экономическое развитие России: точка баланса в мировой экосистеме и инфраструктура будущего. – 2022. – С. 263-268.

супова Р. Е., Мырзанов Б. Ж. ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОНЯТИЯ ДИВЕРСИФИКАЦИИ //Ta'lim fidoyilari. – 2022. – Т. 5. – С. 24-35.

ырзанов Б. Ж., Орынбаева М. К., Ешбанбетов Е. М. Роль системы национальных счетов в макроэкономическом анализе //Прцветание науки. – 2022. – №. 2 (8). – С.

9. Mirzanov B., Orinbaeva M., Eshbanbetov E. STATISTICAL INDICATORS FOR ASSESSING INDUSTRIAL PRODUCTION IN THE REGION //Interpretation and researches. – 2023. – Т. 1. – №.

Mamutova A., Ibragimov A. IMPROVING THE ANALYSIS OF FINANCIAL RESULTS IN BANKING INSTITUTIONS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 561-567.

amutova A., Ablezova B. THE ROLE OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN THE ECONOMY //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 270-273.

bishov M., Mamutova A. FEATURES OF TAXATION OF CONSTRUCTION COMPANIES IN FOREIGN COUNTRIES AND THEIR USE IN OUR COUNTRY //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 296-304.

amutova A., Menlimuratova J. FEATURES OF MATERIALS ANALYSIS IN THE FIELD OF CONSTRUCTION //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 189-193.